

УДК 50.47.29

КЕН ОРЫНДАРЫНДА МҰНАЙДАН КҮКІРТТІ СУТЕКТІ ЖОЮ ӘДІСІНІҢ АВТОМАТТАНДЫРЫЛҒАН ЖҮЙЕСІН ӘЗІРЛЕУ

**АҚЫЛБЕК НАРГИЗА МЕЙРАМБЕКҚЫЗЫ, АБДУГУЛОВА ЖАНАТ
КАПАРОВНА**

Л. Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінің Ақпараттық технологиялар факультетінің магистранты, доценті

Аннотация. Бүгінгі таңда мұнай мен мұнай өнімдерін күкірттен тазарту, сондай-ақ бөлінген күкіртті қосылыстарды тиімді пайдалану – мұнайды кешенді тазарту және қайта өңдеудегі маңызды міндеттердің бірі болып табылады. Мұнай мен оның фракцияларын күкірттен тазартудың экономикалық тұрғыдан тиімді және қолданыстағы әдістерге жоғары балама бола алатын тиімді тәсілін табу қажет. Бұл зерттеу мұнай өндіру орындарында күкіртті сутекті (H_2S) жою процесін автоматтандыруға бағытталған. Күкіртті сутек – жоғары уыттылыққа ие, жанғыш және коррозиялық белсенділігі жоғары газ. Ол мұнай-газ кен орындарында өндірілетін көмірсутектердің құрамында кездеседі және қоршаған ортаға, жұмысшылардың денсаулығына айтарлықтай қауіп төндіреді. Осыған байланысты H_2S -ті тиімді және қауіпсіз түрде жою – мұнай өндіру өнеркәсібіндегі басты міндеттердің бірі. Зерттеудің мақсаты – мұнай құрамындағы күкіртті сутектің концентрациясын анықтау, оның мөлшерін азайту немесе толық жою үшін автоматтандырылған жүйені әзірлеу.

Зерттеу нәтижелері мұнай-газ өнеркәсібінде экологиялық қауіпсіздік пен тиімділікті қамтамасыз ететін заманауи технологияларды дамытуға үлес қосады. Ұсынылған автоматтандырылған жүйе күкіртті сутекпен байланысты өндірістік тәуекелдерді төмендетуге көмектеседі және кен орындарында қауіпсіз әрі тұрақты жұмыс істеуге жағдай жасайды.

Түйінді сөздер: Күкіртсутек, коррозия, адсорбция, мұнайды тазарту, сепарация

Кіріспе

Мұнай өндіру және өңдеу процестерінде күкіртті сутектің (H_2S) болуы маңызды экологиялық және өндірістік мәселе болып табылады. Бұл газ улы, жанғыш және коррозиялық қасиеттерге ие, сондықтан оны тиімді жою – өнеркәсіптік қауіпсіздікті қамтамасыз етудің басты міндеттерінің бірі.

Қабаттық мұнай құрамында кездесетін күкіртті сутектің жоғары коррозиялық белсенділігі мен уыттылығы оны өндіру барысында бірқатар күрделі мәселелер туындатады. Бұл тек металдардың коррозияға ұшырауы ғана емес, сонымен қатар мұнай сапасының төмендеуімен де байланысты. Бұдан бөлек, айдау ұңғымаларының түп маңы аймағы темір сульфидінің ұсақ дисперсті тұнбасымен және бактериялардың өлі биомассасымен бітеліп қалады. Бұл қабаттың өткізгіштігін 30-40%-ға төмендетіп, мұнай кен орындарын игеру көрсеткіштеріне айтарлықтай кері әсерін тигізеді [1]. Көпжылдық тәжірибе көрсеткендей, мұнай өндірісінің жүйелеріне әртүрлі технологиялық әсер ету әдістерін қолдану (күкіртті сутекті химиялық және физикалық әдістермен жою, бактерицидтік өңдеу, коррозия ингибиторларын пайдалану және т.б.) оның теріс салдарын барынша азайтуға мүмкіндік береді. Дегенмен, осы уақытқа дейін бұл мәселе толық шешімін тапқан жоқ.

Қазіргі таңда кен орындарында күкіртті сутекті жоюдың әртүрлі әдістері қолданылады, соның ішінде абсорбция, адсорбция, каталитикалық және биохимиялық тәсілдер. Дегенмен, бұл процестердің тиімділігі көбінесе қолданылатын технологиялардың дұрыс реттелуіне және бақылауына байланысты. Қолмен басқару әдістері көбінесе уақыт пен ресурстарды қажет етеді, сондай-ақ адам факторының әсеріне тәуелді. Осыған байланысты өндірістік процестерді автоматтандыру маңызды шешім болып табылады. Автоматтандырылған

жүйелер күкіртті сутекті анықтау, бақылау және жою процестерін оңтайландырады, процестің тұрақтылығын қамтамасыз етеді және өндірістің экологиялық қауіпсіздігін арттырады. Бұл жүйелер сенсорлар, бағдарламалық жасақтама және интеллектуалды басқару алгоритмдерін қолдану арқылы жүзеге асады.

Материалдар мен әдістер. Мұнайды сепарациялау кезінде күкіртті сутекті барынша тиімді бөлу үшін, сондай-ақ оны жоюдың жеке әдісі ретінде мұнайды көмірсутекті газбен үрлеу әдісі қолданылады. Сепарацияның бірінші кезеңінің құрылымдық схемасы 1-суретте көрсетілген. Бұл процесс арнайы колонналық аппараттарда жүзеге асырылады. Күкіртті сутегі көп мөлшерде кездесетін мұнайларды тазарту үшін ректификация әдісі де тиімді болып табылады. Мұнайды ректификациялау нәтижесінде тауарлық мұнайдағы күкіртті сутек деңгейін төмендетуге және өнім шығынын азайтуға мүмкіндік туады [2-3].

Сурет 1 – Бөлудің бірінші кезеңінің құрылымдық схемасы

С – сепаратор, Д – дренаж, Р – резервуар. Кен орындарында өндірілетін мұнай өнімдерінен күкіртті сутекті химиялық әдістермен жою оның химиялық реагенттер ерітінділерімен экстракциясына негізделген. Бұл әдістер үш негізгі топқа бөлінеді:

1. Күкіртті сутекті бейтараптау нәтижесінде органикалық күкірт қосылыстарын (сульфидтер, меркаптандар, дисульфидтер) алу.
2. Күкіртті сутекті бейтараптау нәтижесінде бейорганикалық тұздарды (сульфидтер, сульфиттер, сульфаттар) алу.
3. Тотықтырғыш-қалпына келтіру әдісі арқылы элементарлы күкірт алу.

Әдісті таңдау оның технологиялық және экономикалық тиімділігіне, химиялық реагенттердің қолжетімділігіне және мұнайды өндіру, тасымалдау және дайындау процестерінде жағымсыз жанама әсерлердің болмауына байланысты анықталады. Мұнай өндіру ұңғымаларындағы күкіртті сутекті жою үшін органикалық күкірт қосылыстарын алуға негізделген химиялық реагенттерді қолдану ең тиімді әдістердің бірі болып саналады [4].

Сулеев технологиялық даярлау қондырғысында (ТДҚ) күкіртті сутекті үрлеу әдісі девон газының көмегімен жүзеге асырылады. Бұл процесс мұнайдың әрбір кубометріне екі кубометр газ пропорциясында жүргізіледі, нәтижесінде күкіртті сутектің мөлшері 100 ppm-ге дейін төмендеді. Үрлеу процесі колонналық аппаратта, соңғы сепарация сатысынан кейін орындалады. Мұнда газ төменнен жоғары қарай, ал мұнай жоғарыдан төмен қарай қарсы ағынмен беріледі. Мұнай колоннаның жоғарғы бөлігіне электродегидраторлардан кейінгі 50 - 60°C температурада өз қысымымен беріледі. Мұнай құрамындағы күкіртті сутек колоннада

үрлеу процесі арқылы газға өтеді. Бұл процесс Сулеев тауарлық паркінің сепарация сатысынан алынған газды пайдалану арқылы жүзеге асады [5].

Келесі қадам – мұнайдағы күкіртті сутектің массалық үлесін 20 ppm-ге дейін төмендету мүмкіндігін анықтау болды. Бұл көрсеткіш ГОСТ -P-51858 стандарты бойынша I санатты шикізатқа сәйкес келеді. Зерттеулер көрсеткендей, Devon газының көлемін ұлғайту газқұбырларының компрессорлық станцияларындағы шығару коллекторында қысымның жоғарылауына әкелді. Газқұбырының өткізу қабілетінің шектеулілігі үрлеу процесін жүргізуге мүмкіндік бермеді. Қысымның жоғарылауы колоннадағы сепарация процесіне теріс әсер етті. Дұрыс реагент концентрациясы мұнайдағы хлорлы тұздардың құрамына әсер етеді. Реагент үрлеу блогынан кейінгі сорғылардың қабылдау жағына беріледі. Мұнаймен араласқаннан кейін, ол құрамындағы күкіртті сутекпен әрекеттеседі, оның бастапқы мөлшері 100 ppm-ге дейін жетуі мүмкін. Одан кейін қоспа дайын мұнай резервуарларына жіберіліп, тазартылған мұнай есепке алу торабына бағытталады. Комбинацияланған әдісті қолдану мұнайдағы күкіртті сутектің массалық үлесін 20 ppm-ге дейін төмендетуге мүмкіндік берді. Сонымен қатар, мұнайды даярлау сапасының басқа көрсеткіштері сақталды.

Мұнай мен оның фракцияларынан күкіртті қосылыстарды жою әдісін таңдау негізінен технологиялық және экономикалық тиімділікке, сондай-ақ жағымсыз жанама процестердің болмауына және реагенттердің қолжетімділігіне байланысты анықталады. Бар күкіртсіздендіру технологияларын шартты түрде екі бағытқа бөлуге болады: шикі мұнайды тазарту (бастапқы процестер аймағы) және мұнай фракцияларын тазарту (өңдеу аймағы). Күкіртсіздендірудің әмбебап технологиясының болмауы қазіргі әдістердің кемшіліктері мен шашыраңқылығын көрсетеді [6].

Қазіргі уақытта мұнай фракцияларын күкірттен тазартудың ең көп қолданылатын әдістерінің бірі – гидротазарту технологиясы. Алайда, бұл әдістің болашақта дамуы күмән тудырады, өйткені оның бірнеше кемшіліктері бар. Олардың қатарына процесті жүзеге асырудың күрделілігі, тазарту тереңдігінің жеткіліксіздігі, қымбат катализаторларды және үлкен көлемдегі сутекті пайдалану қажеттілігі жатады. Бұл мәселе күкіртсіздендірудің балама бағыттарын дамытуға түрткі болды, олардың ішінде тотығу, экстракция, тұндыру, алкилирлеу және адсорбция әдістерін атап өтуге болады.

Бастапқы процестер аймағындағы технологиялар негізінен шикі мұнай мен газ конденсатын тасымалдауға дайындау және тазарту үшін қолданылады. Жоғары күкіртті мұнайды қауіпсіз сақтау және тасымалдау үшін оның құрамындағы күкіртті сутекті және C1–C2 меркаптан қосылыстарын жою жеткілікті шарт болып табылады. [7] Бұл мәселені күкіртті қосылыстарды сілтілі ерітіндімен селективті түрде алу немесе меркаптанарды молекулалық оттегімен тотықтыру арқылы шешуге болады. Алайда, өкінішке қарай, мұндай тәсіл тек жеңіл мұнайлар мен газ конденсатын тазарту үшін жарамды, ал ауыр мұнайларды (мысалы, Татарстан мұнайы) демеркаптанациялау үшін тиімсіз болып табылады.

Нәтижелер. Мұнайдың сепаратордың деңгейін өлшеудің құрылымдық сұлбасын құрамыз (Сурет 2). Элементтердің беріліс функциялары кестеде көрсетілген (Кесте 1).

Сурет 2 – Автоматты реттеу жүйесінің құрылымдық сұлбасы

Кесте 1

Элементтердің беріліс функциялары

$W_1(p) = K_1 + \frac{1}{T_1 p} + T p$	ПИД реттеуіш
$W_2(p) = \frac{K_2}{T_2 p + 1}$	Орындаушы механизм
$W_3(p) = K_3$	Клапан
$W_4(p) = \frac{K_4}{T_4 p + 1}$	Объект
$W_5(p) = K_d$	Датчик

Мұнайды сепарациялау процесінің автоматты реттеу нысаны ретінде сепаратор қондырғысы алынды. Бұның басқарушы әсерлері және қысымы, температурасы, екі деңгей датчигі және т.б. кіріс шығыстары, әсерлері болады.

Жүйеде бір-бірімен байланысқан екі басқару тізбегі бар. Жоғарғы контур сепаратордағы мұнай деңгейін белгілі бір мөлшерде ұстап тұруды модельдейді, ал төменгі-мұнай-су фазаларының бөліну деңгейін имитациялайды. Эмульсия деңгейін реттеу тізбегі келесідей жұмыс істейді. Деңгей мәнінің қажетті тапсырмасы қосқышқа түседі, онда резервуардың ағымдағы деңгейі одан алынады және реттеушіге түсетін басқару қатесі алынады [8]. Реттегіште жиілік түрлендіргіші мен қозғалтқыштың көмегімен сорғыны іске қосатын басқару сигналы пайда болады. Сорғы сепаратордан мұнай шығарады. Сәйкесінше математикалық модель осылай болады (Сурет 3).

Сурет 3 – Simulink MatLab пакетінде орындалған құрылымдық сұлба Сепараторға эмульсиямен бірге белгілі бір мөлшерде газ келеді деп есептейміз, сондықтан эмульсияның кірісіне газды да ескереміз. Бөлу процесін модельдеу үшін әр объектінің беріліс функцияларын алу қажет.

Атқарушы орган (Клапан).

Контроллерден клапанды басқару үшін жиілік түрлендіргіші мен электр қозғалтқышы қолданылады. Жиілік түрлендіргіші (ЖТ), беру коэффициентімен бірінші ретті апериодтық буынның берілу функциясымен сипатталатын

$$k_{ЖТ} = \frac{I_{\max} - I_{\min}}{U_{\max} - U_{\min}} = \frac{50 \text{ Гц}}{10 \text{ В}} = 5 \frac{\text{Гц}}{\text{В}} \quad (1)$$

мұндағы I_{\max} - жиіліктің шығысындағы жиіліктің максималды мәні (50 Гц);

$f_{мин}$ – жиіліктің шығысындағы жиіліктің минималды мәні (0 Гц);
 $U_{макс}$ - басқару сигналының максималды мәні (10В);

Жиілік түрлендіргішінің уақыт тұрақтысы жиілік сүзгісінің уақыт тұрақтысымен анықталады және 0,1 секундқа тең деп қабылданды.

$$W_{ЖТ}(s) = \frac{k_{ЖТ}}{T_{ЖТ}s + 1} = \frac{5}{0.1s + 1} \quad (2)$$

Коэффициент $T_{ЭК}$ клапанның жабық күйінен ашылуына кететін уақыт, электр жетегінің номенклатурасы бойынша $T_{ЭК} = 1$ сек., $k_{ЭК}$ - бұл звеноны күшейту коэффициенті:

$$k_{ЭК} = \frac{f_{макс} \cdot V_{мин}}{f_{мин} \cdot V_{макс}} = \frac{200 \text{ рад}}{50 \text{ Гц}} = 4 \text{ рад.} \quad (3)$$

мұндағы $f_{макс}$ - жиіліктің шығысындағы жиіліктің максималды мәні (50 Гц);

$f_{мин}$ – жиіліктің шығысындағы жиіліктің минималды мәні (0 Гц);

$V_{макс}$ - қозғалтқыштың айналу жылдамдығының максималды мәні (200 рад/с);

$V_{мин}$ - қозғалтқыштың айналу жылдамдығының минималды мәні (0 рад/с);

$$W_{ЭК}(s) = \frac{k_{ЭК}}{T_{ЭК}s + 1} = \frac{4}{s + 1} \quad (4)$$

Атқарушы орган (сорғы)

Сорғыны басқару үшін асинхронды қозғалтқыш пен жиілік түрлендіргішін пайдалану керек. Қозғалтқыштың беріліс функциясы шамамен бірінші ретті аперидотты буынмен сипатталады [24].

$$W_{Кл}(s) = \frac{k_{ЭК}}{T_{ЭК}s + 1} = 0.005 \quad (6)$$

Мұндағы $k_{Кл}$ - бұл қозғалтқыштың күшейту коэффициенті, техникалық құжаттамадан 0,89-ға тең, $T_{Кл}$ мына формуламен есептелетіні белгілі:

$$T_{ЭК1} = \frac{1}{2\pi j c} \quad (7)$$

мұндағы J – қозғалтқыш білігіне инерция моменті, $J = 0,52 \text{ кг} \cdot \text{м}^2$, және c - асинхронды қозғалтқыштың сыни сырғуы $c = 0,7\%$. Сондықтан, $T_{ЭК} = 0,4375$ деп есептеп алып, содан кейін сандық мәндерді қозғалтқыштың беріліс функция формуласына қоямыз:

$$W_{ЭК1}(s) = \frac{k_{ЭК}}{T_{ЭК}s + 1} = \frac{0.89}{0.44s + 1} \quad (8)$$

Датчик. Датчиктың беріліс функциясы барлық жағдайлар үшін 1-ге тең болатын коэффициентті қабылдайды.

$$W_{ЖТ1}(s) = \frac{k_{ЖТ1}}{T_{ЖТ1}s + 1} = \frac{5}{0.1s + 1} \quad (9)$$

мұндағы $k_{ЖТ1}$ -жиілік түрлендіргішінің күшейту коэффициенті, ал $T_{ЖТ1}$ -жиілік түрлендіргішінің уақыт константасы. Жиілік түрлендіргішінің коэффициенттерін есептеңіз:

$$k_{ЖТ1} = \frac{f}{I} = \frac{50 \text{ Гц}}{16 \text{ мА}} \quad (10)$$

Мұндағы $f = 50 \text{ Гц}$ – желі кернеуінің номиналды жиілігі, $I = 16 \text{ мА}$ – тапсырма тогы, стандартты (20-4А)=16 мА, $T_{ЖТ1} = 0.01 \text{ с.}$ болып есептеледі.

Сорғы және гидравликалық желі - бірінші ретті аперидотты буынмен ұсынылуы мүмкін инерциялық буындар:

$$W(s) = \frac{k_n}{T_n s + 1} \quad (11)$$

мұндағы k_n -сорғыны түрлендіру коэффициенті, T_n -сорғының уақыт константасы, $T_n = 0.001 \text{ с.}$ осындай шағын уақыт константасымен сорғыны инерциясыз буын деп санауға болады: |

$$W_H(s) = k_H, \quad k_H = \sqrt{\frac{H}{\dots}} \quad (12)$$

Сорғының техникалық сипаттамаларына сәйкес $k_H=0.1$ болады. Алынған нәтижені келесі осциллографтан көруге болады (Сурет 4).

Сурет 4 – Сепаратордағы мұнай деңгейі

Қорытынды

Мұнайдағы күкіртті сутекті жою – мұнай өндіру және өндеу саласындағы ең өзекті мәселелердің бірі болып табылады. Күкіртті сутектің жоғары коррозиялық белсенділігі мен уыттылығы жабдықтардың тозуына, мұнай сапасының төмендеуіне және кен орындарын игеру тиімділігінің нашарлауына әкеледі. Осыған байланысты, оны жоюдың әртүрлі әдістерін қолдану технологиялық және экономикалық тұрғыдан негізделген қажеттілік болып табылады.

Қазіргі уақытта күкіртсіздендірудің химиялық, физикалық және биологиялық әдістері кеңінен зерттеліп, қолданысқа енгізілуде. Алайда, әмбебап және барлық жағдайларға жарамды технология әлі де табылған жоқ. Мұнайдың құрамына, кен орнының геологиялық ерекшеліктеріне және өндірістік жағдайларға байланысты әрбір әдісті жеке бағалап, тиімділігін анықтау қажет.

Кен орындарында күкіртті сутекті жоюдың автоматтандырылған жүйелерін әзірлеу және енгізу – бұл процестің тиімділігі мен қауіпсіздігін арттырудың маңызды қадамы болып табылады. Автоматтандыру күкіртті сутекті жою процестерін үздіксіз бақылауға, реагенттерді оңтайлы мөлшерде пайдалануға және экологиялық қауіпсіздікті қамтамасыз етуге мүмкіндік береді. Сондықтан, болашақта күкіртсіздендіру технологияларын жетілдіру және автоматтандыру арқылы мұнай өндірісінің тиімділігін арттыру негізгі міндеттердің бірі болып қала береді.

ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ

1. Хафизов А.Р., Шайдакова В. В., Мұнай және газ өнеркәсібінің өндірістік процестерін автоматтандыру. - М.: Жер Қойнауы, 1983. - 424 б.
2. Шайдакова В. В., Мұнай, мұнай өнімдері мен газды тасымалдау және сақтау. М.: Жер қойнауы, 1973ж. - 300 б.
3. Автоматика құралдары мен құралдары. Каталог. Т.2. Қысымды, қысымның төмендеуін және разрядты өлшеуге арналған аспаптар. - М.: Баспа. "УЧТЕХЛИТИЗДАТ", 2004. – 168 с
4. Басовский Л. А. Экономика саласы. – М.: ИНФРА-М, 2009. - 154 б. 18 Қуатов Д. А. Экономика-өндіріс. - А.: "Экономика", 2011. – 224 б.
5. Тронов В.П. Газды бөлу және мұнай шығындарын азайту. - Қазан, Фэн, 2002. - 407 Б.
6. Проскурякова В. А. Мұнай және газ химиясы-Санкт-Петербург: Химия, 2005. – 358Б.
7. Черножуков Н. И. мұнай мен Газды өңдеу технологиясы. - М.: Химия, 2005. – 378 Б.
8. Женью Ю, Юл М, Лондорф Б. теңіз үш фазалы сепараторындағы деңгейді реттеудің инновациялық әдісі туралы. Мехатроника және автоматтандыру (ИСМА), 2010. 1348-1353 ББ.